

ЎҚУВЧИЛАРДА КОММУНИКАТИВ КОМПЕТЕНЦИЯНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ПАРАМЕТРЛАРИ

Р.Г.Сафарова

ЎзПФИТИ “Узлуксиз таълим педагогикаси ва психологияси” бўлими бошлиғи,
педагогика фанлари доктори, профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7991672>

Аннотация. Ушбу мақолада ўқувчиларнинг коммуникатив компетенциясини шаклланишининг дидактик имкониятлари, педагогик шарт-шароитлари, воситалари, усул ва методлари ҳақида фикр юритилган. Шунингдек ўқувчиларда коммуникатив компетенцияни шакллантиришда ўқув материаллари, савол ва топшириқлар ўқув ишларининг аҳамияти очиб берилган. Мақола педагогик жамоатчилик, тадқиқотчилар ва талабалар учун назарий-амалий маълумот беришга йўналтирилган.

Калим сўзлар: коммуникатив компетенция, ўқув материаллари, дидактик шарт-шароитлари, ўқув топшириқлари, мулоқот матнлари, шеърӣ асарлар, иллюстрациялар, мутолаа.

Агар муайян миллатнинг биргина вакили ҳам она тилида сўзлашиш атрофдагилар билан мулоқот ўрнатишда давом эттирган тақдирида ҳам миллатнинг ва мазкур тилда сўзлашувчиларнинг бардавомлиги таъминланади. Бугунги кунга келиб мамлакатимизда ўзбек тилида мулоқот қилувчилар сони ўттиз миллиондан ортиқни ташкил этмоқда. Ўзбекистон Республикаси ҳукумати она тили ва давлат тили сифатида ўзбек тилининг равнақи унинг софлигини сақлаш соҳасида тинмай ғамхўрлик қилмоқда. Шунга кўра она тили таълимининг педагогик-методик асослари ривожлантирилиши, жамият аъзолари, айниқса, ёш авлоднинг сўз бойлиги нутқ ва коммуникатив маданиятини ривожлантириш ҳар қачонгидан ҳам долзарблашмоқда. Мулоқотнинг ижтимоӣ, ахлоқий аспекти коммуникативнинг сифатини таъминлашда алоҳида педагогик аҳамиятга эга. Тил орқали амалга ошадиган ҳар қандай коммуникация шахснинг мантиқий фикрлаши асосида амалга ошади. Инсонлар ўзлари ва атрофдагиларнинг муомаласидан рағбатланадилар ва хафа бўладилар. Коммуникация жараёнида жамият аъзолари бир бирларининг фикрлари, нуқтаи назарларини қиёслайдилар муомала маданияти меъёрларини ўзлаштирадилар ва мулоқотдошларининг муомаласидан ибрат оладилар. Бир бирларининг фикрлари, ўзаро муносабатларини кузатиб аниқ хулосалар чиқарадилар. Инсонлар ҳар доим коммуникация жараёнида ўз ўзларини тарбиялашга муваффақ бўлганлар. Улар ўзларининг мустақил, фикрлари хулосаларига таянган ҳолда коммуникация меъёрларини ўзлаштирадилар. Яхши муомала ибратли хулқ-атвор ҳар доим жамият аъзолари орасида тарғиб қилинади. У коммуникациянинг энг самарали воситаси ҳисобланади. Ўқувчи ёшларда мулоқот маданиятини шакллантириш учун биринчи навбатда уларнинг сўз бойлигини ошириш, сўз маъноларини англаш имкониятларини кенгайтириш, тил орқали алоқа ўрнатишга оид нутқий фаолиятини ривожлантириш талаб қилинади. Таълим муассасаларида маҳсулдор, ижодий изланишга асосланган методлар воситасида ўқувчиларда мулоқот маданиятини шакллантириш имкониятлари кенгайтирилади. Ўқувчилар она тили, адабиёт дарсларида турли ўқув операциялари ёрдамида нутқ меъёрларини ўзлаштирадилар. Таҳлил мутолаа қилиш, умумлаштириш, фаразларни илгари суриш воқеа-ҳодисаларнинг мантиқини англаган ҳолда асослаш далилларга таяниб аниқ хулосалар чиқариш, нутқий вазиятларни

моделлаштириш, аниқ ҳукмлар чиқариш, гаплар ва ибораларни конструкциялаш, турли мулоқот матнларини яратиш каби ўқув ҳаракатларини бажариш жараёнида ўқувчиларда коммуникатив компетенция жадал ривожланади. Ўқувчиларни танқидий ҳамда мантикий фикрлашга ўргатиш учун дастлаб уларнинг сўз бойлиги сўз маъноларини англаш ва изоҳлаш кўникмаларини ривожлантириш талаб этилади. Бунинг учун ўқувчиларда тил бирликларини ўзлаштириш мотивлари шакллантирилади. Ўқувчиларнинг сўз устида ишлаш, мантикий фикрлаш кўникмаларини мунтазам рефлексиялаш ҳам уларда коммуникатив компетенцияни шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга. Ўқувчиларда мустақил фикрлаш кўникмаларини ривожлантириш мақсадида уларда аналитик таҳлилий кўникмаларни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратиш талаб этилади. Бунинг учун ўқув дастурлари ва дарсликларнинг мазмунини ўқувчиларнинг мантикий фикрлаш ҳамда сўз маънолари устида ишлаш кўникмаларини тизимли тарзда ривожлантиришга хизмат қиладиган матнлар, топшириқлар ва прагматик топшириқлар билан бойитиш алоҳида аҳамият касб этмоқда. Таълим мазмунини компетенцияли ёндашувга асосланган ҳолда такомиллаштириш унда ижодий топшириқлар ҳажмини кўпайтириш алоҳида методик аҳамият касб этади. Чунки ўқувчиларнинг қалбида ёшлиқдан бошлаб ўзбек тили ва ўзбек халқи унинг маданий бойликларига муҳаббат уйғотиш орқали коммуникатив компетенцияларини шакллантириш талаб этилмоқда. Маълумки она тили миллий маданий дунёқарашни шакллантиришда муҳим аҳамиятга эга. Мазкур ишни муваффақиятли амалга ошириш учун эса ўқувчилар олдида уларнинг сўз бойлигини ривожлантиришга хизмат қиладиган аниқ топшириқлар қўйиш она тилига оид билимларини алоҳида эътибор қаратилмоқда. Она тили дарсларида ўқувчиларга тақдим этиладиган илмий ахборотлар матнлар, топшириқлар ва нутқ одобига оид ўқув матнларини ўз ичига олади. Она тили дарсларида ўқувчилар олдида ўқув жараёнида саволдорлигини хизмат қиладиган ўқув материалларини қўйиш, уларнинг миллий маданий дунёқарашни, сўз бойлиги, коммуникатив компетенцияларини ривожлантиришни таъминлайди. Бундай топшириқлар ўқувчиларнинг она тилига оид билимларини фаоллаштиришга хизмат қилади. Ўқувчилар олдида уларни мантикий мулоҳаза қилишга ундайдиган савол ва топшириқлар қўйиш алоҳида аҳамиятга эга.

Ўқувчиларнинг она тилидан ўзлаштирган билимларини фаоллаштиришда прагматик топшириқлар алоҳида аҳамиятга эга. Она тили таълими натижаларининг ўқувчилар коммуникатив компетенциясини ривожлантирувчи характер касб этишини таъминлаш учун прагматик топшириқларнинг дидактик аҳамияти беқиёс. Мазкур топшириқлар ўқувчиларнинг лингвистик ҳамда умуммаданий билим, кўникма, малакалари ҳамда умуммаданий дунёқарашини бойитишга хизмат қилади. Топшириқлар ўқувчилар томонидан ўзлаштирилган нутикий ҳамда лингвистик билимларни фаоллаштирувчи асосий манба ҳисобланади.

Ўқувчилар нутқ маданиятига оид билимларни асосан дарсда ўрганиш билан бир қаторда оилада ҳамда мустақил билим олиш жараёнида ҳам ўзлаштирадилар. Зарур ахборотлар ва лингвистик кадриятларни ҳам фаоллаштиришга эришилади. Бунинг учун ўқувчилар мустақил ўқиб ўрганиш, бадиий асарлари, кўрган кинофильмлари, сахна намуналари, тинглаган куй, қўшиқлари, томоша қилган тасвирий санъат намуналарини шарҳлаб улар асосида синфдошлари ва катталар билан мулоқотга киришадилар. Асосий

лингвистик билимлар, тушунчалар ва ахборотларни ажратиш кўникмасига эга бўлишлари зарур ҳисобланади. Бунинг учун ўқувчиларнинг нутқ маданиятига оид билимларини бойитиш бадиий асарларини ўқиб ўрганиш уларнинг тил хусусиятларини англаш тизимли характер касб этишини таъминлаш лозим. Ҳар бир ўқувчининг мулоқотга киришиши учун зарур сўз захирасига эга бўлиши ўқув жараёнида амалга ошади. Она тилини ўрганиш жараёнини маданиятшунослик ёндашуви асосида ташкил этилиши таълим олувчиларнинг коммуникатив компетенциясини шакллантиришга маълум даражада хизмат қилади.

Ўқувчиларнинг сўз бойлигини ривожлантиришда китобхонлик муҳим аҳамият касб этади. Ранг-баранг эртақлар, дostonлар, болалар адабиёти намуналари, уларга ишланган расмлар, иллюстрациялар ёрдамида ўқувчиларда коммуникатив маданият таркиб топади. Нутқий кадриятлар ўзбек халқининг тарихи, характерли хусусиятлари, урф-одат ва анъаналари ҳақида аниқ билим ва тасаввурларга эга бўладилар. Ўқувчиларда коммуникатив компетенцияни муваффақиятли шакллантириш, мутолаа маданиятини ривожлантириш орқали амалга ошади. Бунинг учун тавсия қилинаётган тарихий жараёнидаги ҳикоя ва қиссалар ёрдамида ўқувчилар ўзбек халқи тарихида ўчмас из қолдирган мутафаккирлар, халқ қаҳрамонларининг фаолияти, жасорати улар таянган кадриятлар ҳақидаги асарларни ўқиш тавсия қилинади. Натижада ўқувчилар катта сўз захирасига эга бўладилар.

Ўқувчиларни мактаб таълимининг илк давридан бошлаб мустақил фикрлаб тил бойликларини ўрганиша оид амалий фаолиятни амалга ошириши учун уларда лингвистик топшириқларни бажаришга нисбатан қизиқиш, рағбат ва мойиллик уйғотиш талаб этилади. Сўз маъноларини англаган ҳолда уларни қўллашга ўқувчиларга ўргатиш орқали уларда коммуникатив компетенцияни шакллантириш самарадорлигини оширади. Сўз маъноларини англамаган ҳолда матн ўқиш уни тушунмасликка олиб келади.

Ўқувчи томонидан қўлланиладиган сўзнинг ўз ўрнида изоҳлаган ҳолда уларга тушунтириш, сўз устида ишлашга ўқувчиларни ўргатишга асос бўлади. Ўқувчиларнинг нукт фаолиятини ўстиришда сўз маънолари устида ишлаш алоҳида аҳамиятга эга. Она тили ва адабиёт фани ўқитувчилари, биринчи навбатда ўқувчиларда лингвистик топшириқларни бажаришга нисбатан рағбат хосил қилишлари керак. Шу билан бир қаторда ўқувчиларда босқичма босқич шахслараро муносабат, мулоқот ва диалогга киришиш тажрибасини шакллантириш ҳам муҳим аҳамиятга эга. Ўқитувчи ўқувчиларнинг мустақил фикрлаш кўникмаларини ривожлантириш, сўз бойлигини ошириш траекториясига эга бўлиши лозим. Бунинг учун ўқитувчилар ҳар бир ўқувчининг сўз маъноларини ўзлаштирганлик даражаси ва ривожланиш маромини аниқ тасаввур қила олиши талаб этилади.

Ўқувчиларда коммуникатив компетенцияни шакллантиришда педагогик жиҳатдан муҳим аҳамиятга эга бўлган ҳолатлардан яна бири оилада ота-оналар билан мулоқот маданиятининг самарали шаклланишида ҳамкорлик қилишдан иборат. Шунини алоҳида таъкидлаш керакки ўқувчиларда коммуниктив компетенцияни шакллантириш учун уларда дастлаб ўқув модулларини шакллантириш талаб этилади. Ўқувчиларда ўзининг коммуникатив компетенциясини намоён қилиш мотивларини муваффақиятли шакллантириш учун уларнинг атрофдагилари билан мулоқот қилинишини таъминлаш талаб этилади.

Ўқувчиларда коммуникатив компетенцияни шакллантиришда ишонтириш, тушунтириш, зарур лингвистик маълумотларни уларга тақдим этиш, нутқий компетенциянинг шаклланиши учун қулай дидактик вазиятлар яратиш, ўқувчиларнинг диққатини фаоллаштириш каби усул ва методлардан самарали фойдалана олишлари керак. Умумий ўрта таълим босқичида ўқувчиларда коммуникатив компетенцияни шакллантириш учун улар билан қизиқарли мавзуларда эвристик суҳбатлар ўтказиш, вербал ҳамда визуал характердаги дидактик воситалардан фойдаланиш учун қулай шарт-шароитлар яратиш, ижодий топшириқларни мустақил бажаришларига кўмаклашиш, китобхонлик дақиқаларни мунтазам ташкил этиш, мутолаа вазиятлари, сўз маънолари устида ишлаш имкониятларини кенгайтириш талаб этилади. Ўқувчиларнинг образли ҳамда мантиқий тафаккурини ривожлантиришга хизмат қиладиган дидактик материаллар ҳамда иккиламчи дидактик лойиҳалардан самарали фойдаланиш тақозо қилинмоқда. Ўқувчиларда синфдошлари билан мулоқот қилиш бир бирларининг фикрларини қийинлаштириш кўинкмасини шакллантириш ҳам алоҳида педагогик аҳамиятга эга. Ўқувчилар бир бирларининг ёзма ишларини назорат қилиш ва баҳолаш жараёнида ҳам нутқ меъёрларини ўзлаштирадиган камчиликларини аниқлаб тузатиш йўллари изланишга одатланадилар. Ўқувчиларга ўз фикрларини далиллар ёрдамида асослаш кўинкмасини шакллантириш ҳам коммуникатив компетенциянинг шаклланишида алоҳида аҳамият касб этади.

Она тили ўқитувчиларининг педагогик фаолиятдаги муҳим жиҳатларидан бири ўқувчиларни интеллектуал ривожлантириш, уларни мантиқий фикрлаш имкониятларини кенгайтириш дастурига эга бўлишларидир. Ўқувчиларнинг интеллектуал фаоллигини қўллаб-қувватлаш ва рағбатлантириш уларнинг коммуникатив компетенциясини ривожлантиришда муҳим аҳамият касб этади. Ўқувчиларнинг коммуникатив компетенциясини самарали шакллантиришнинг воситалари, шакллари, усул ва методларини инновацион дидактик инструментарий билан уйғунлаштириш талаб этилмоқда. Ўқувчиларда коммуникатив компетенциясини шакллантириш мақсадида маданий, бадиий моделлар, уларнинг лингвистик билимдонлиги ва ахлоқий тараққиётига хизмат қилиши лозим. Бундай моделлар ўқувчиларда санъат ва адабиётга оид маълумотлар ҳамда билимларни ўзлаштириш мотивациясини ҳосил қилади.

Она тили ва адабиёт ўқитувчилари ўқувчиларга бадиий эстетик мазмундаги ўқув материаллари ҳамда маданий моделларни тақдим этиш, уларни таҳлил қилиш мазкур асарлар ёрдамида ўқувчиларнинг сўз бойлиги матн устида ишлаш кўинкмларини ривожлантиришга ҳаракат қилишлари муҳим педагогик аҳамиятга эга. Чунки, бадиий асарлар ўқувчиларнинг сўз бойлиги, бадиий диди, руҳиятига самарали таъсир кўрсатиш имкониятига эга. Шу билан бир қаторда уларнинг коммуникатив компетенциясини ривожлантириб лингвистик билимлари ва тасаввурлари муомала одоби, эстетик дидини бойитиша хизмат қилади. Шеърлар, иллюстрациялар куй ва қўшиқларнинг матн, тасвирий санъат намуналари турли манзараларнинг тасвири, музейдаги экспонатлар ҳақидаги хикоялар ҳам ўқувчиларнинг тасаввурларини кенгайтириб, сўз бойлигини оширади ва коммуникатив компетенциясини ривожлантиришга хизмат қилади.

Компетенциявий ёндашувни қўллаш натижасида ўқувчиларда лингвистик билимлар ва мулоқот вазиятларига нисбатан ижобий мотивация ҳосил бўлади. Натижада ўқувчиларнинг шеърӣ асарлар тасвирий санъат намуналарини изоҳлаш, улар устида

фикрлаш, улар асосида эсселар яратиш кўникмалари такомиллашади. Ўқувчиларда креатив фаолликни шакллантириш орқали ҳам уларда коммуникатив компетенцияни самарали шакллантириш мумкин. Ўқувчилар, биринчи навбатда ўзларининг оғзаки ҳамда ёзма нутқларини ривожлантиришлари, мулоқотнинг аҳамиятини англаб етишлари лозим. Бунинг учун ўқитувчилар махсулдор (продуктив), креатив, эвристик, рефлексив характердаги топшириқларни танлашлари мақсадга мувофиқ. Ўқитувчилар ўқувчиларнинг махсулдор нутқий фаолиятни амалга ошириш тажрибасини эгаллашлари алоҳида эътибор қаратишлари керак. Бунинг учун ўқувчиларнинг эмоционал, когнитив, продавий, мотивацион, моҳиятли – операцион ҳамда ижтимоий билимдонлик соҳаларини тизимли тарзда ривожлантиришга эътибор қаратишлари талаб этилади.

REFERENCES

1. Ibragimov, X., & Sh, A. (2008). *Pedagogika nazariyasi (darslik). T.: Fan va texnologiya*, 288.
2. Ибраимов, Х. И. (2018). Креативность как одна из характеристик личности будущего педагога. *Наука, образование и культура*, (3 (27)), 44-46.
3. Хонимкулова, М. Х. К., & Ибраимов, Х. И. (2018). Необходимость изучения иностранных языков: теория и практика. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 80-83.
4. Ibragimovich, I. K. (2020). Theoretical and methodological basis of quality control and evaluation of education in higher education system. *International journal of discourse on innovation, integration and education*, 1, 6-15.
5. Ибраимов, Х. И. (2019). Теоретические аспекты социально-психологической адаптации студентов-первокурсников к обучению в вузе. *Вопросы науки и образования*, (26 (75)), 12-16.
6. Ибраимов, Х. И. (2018). Коммуникативная компетентность как механизм профессионального саморазвития будущего педагога. *Проблемы педагогики*, (2 (34)), 7-10.
7. Ibragimov, X., & Abdullaeva, S. H. (2008). Theory of pedagogy. *Science and Technology*.
8. Ибрагимов, Х. И. (2020). Организация самостоятельной работы студентов в условиях цифровизации вузовского образования. *Наука и образование сегодня*, (7 (54)), 74-75.
9. Ibragimovich, X. I. (2021). O 'ZBEKISTON OLIY TA'LIM TIZIMIDA KREDIT-MODUL TEXNOLOGIYALARINI QO 'LLASHNING O 'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 209-214.
10. Ibragimov, X. I., Yo'ldoshev, U. A., & Bobomirzayev, X. (2009). "Pedagogik Psixologiya" O'quv qo'llanma. O'zbekiston faylasuflari milliy jamiyati nashiriyoti Toshkent.
11. Ибраимов, Х. И. (2019). Педагогические и психологические особенности обучения взрослых. *Academy*, (10 (49)), 39-41.
12. Атауллаев, Ф. Ф. У., & Ибраимов, Х. И. (2019). Понятие профессионально-коммуникативной компетентности будущих учителей в психолого-педагогических исследованиях. *Вопросы науки и образования*, (1 (42)), 70-74.
13. Ibragimovich, I. K. (2018). Intensive methods of teaching foreign languages at university. *Вопросы науки и образования*, (27 (39)), 78-80.

14. Ibragimovich, I. K., Kholboevna, I. F., Amrilloevich, I. A., & Rakhmonovich, U. S. (2021). PEDAGOGICAL ABILITIES OF A TEACHER, STRUCTURE AND DEVELOPMENT. *湖南大学学报(自然科学版)*, 48(12).
15. Ибрагимов, Х. И. (2021). ПЕДАГОГИКА И ВОСПИТАНИЕ. *Экономика и социум*, (1-1 (80)), 608-611.
16. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Relevance of english language science and teaching structure. *ASIAN JOURNAL OF MULTIDIMENSIONAL RESEARCH*, 10(4), 883-887.
17. Ibragimov, X. I., & Salimova, Z. K. (2021). Intensive in teaching english characteristics of application of methods. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 1588-1594.
18. Rahmanovich, O. A., Yusufovich, E. H., Dilshodqizi, S. S., Almasovna, S. A., & Ibragimovich, H. I. (2020). Linguistic features of compound words in english and Uzbek languages. *European Journal of Molecular and Clinical Medicine*, 7(2), 925-932.
19. Bahtiyorova, F. H. USING FOLK LITERATURE IN THE PRIMARY ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE CLASSROOMS.
20. Ибраимов, Х. И. (2018). НЕЙРОПЕДАГОГИКА КАК НОВОЕ ПРИКЛАДНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ В ПЕДАГОГИКЕ. In *INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILISOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY* (pp. 6-10).
21. Ibragimovich, I. H., & Ghazzali, I. Increasing the Classical Activity of Future Teachers as a Pedagogical and Psychological Problem. *JournalNX*, 98-102.